

ESTATUTO DO DESARMAMENTO: ASPECTOS LEGAIS PARA HABILITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO

Leonardo Cardoso Mirão¹, Leonardo Augusto De Campos², Carlos Alberto Di Lorenzo³.

¹(Fatec-ZL) Faculdade de Tecnologia Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, Leonardomirao@gmail.com *Leonardo Cardoso Mirão

²(Fatec-ZL) Faculdade de Tecnologia Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, Leocampos.995@gmail.com *Leonardo Augusto De Campos

³(Fatec-ZL) Faculdade de Tecnologia Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil, Cadilorenzo@ig.com.br *Carlos Alberto Di Lorenzo

RESUMO. Nos últimos anos o aumento nos números de homicídios fez com que alguns setores da sociedade questionassem a eficácia das leis em vigor sobre armamento civil. O Estatuto do Desarmamento Lei nº 10.826 de 2003 restringiu a posse e porte de armas aos cidadãos civis. Porém, recentemente houveram mudanças na legislação via de decretos presidenciais, que facilitou aos civis as regras de acesso a armas de fogo, calibres mais poderosos também passaram a ser permitidos; polêmicos e instáveis estes decretos estão reformulando este mercado muito restritivo e técnico. Para adquirir armas de fogo o cidadão deve se encaixar em uma série de requisitos, que são subdivididos em duas modalidades (CAC) Colecionadores, Atiradores e Caçadores, que é administrado pelo (EB) Exército Brasileiro, ou por meio da (PF) Polícia Federal em uma modalidade voltada a segurança pessoal. Estes novos decretos reformaram os processos de habilitação e aquisição possibilitando uma maior facilidade para conseguir autorizações legais, este artigo tem como objetivo analisar esta lei muito técnica e complexa, descrevendo seus processos com ênfase na aquisição de armas e na habilitação do cidadão civil a possui-las.

Palavras-chave. Armas, Lei, Desarmamento, Decreto, Aquisições

ABSTRACT. In recent years or increasing numbers of homicides, with which some sectors of society question the effectiveness of existing laws on civil armament. The Disarmament Statute, Law No. 10,826 of 2003, restricts the possession of weapons to civilian citizens. However, recently, there have been changes in legislation via presidential decrees, which facilitate civilians as rules of access to firearms, gauges more quickly also to be allowed; controversial and unstable these decrees are reshaping this very restrictive and technical market. To acquire firearms or citizens, you must attach a series of requirements, which are subdivided into two categories (CAC) Collectors, Shooters and Hunters, which are administered by the (EB) Brazilian Army or through (PF) Federal Policy in a mode focused on personal safety. These new decrees reformed the processes of habilitation and acquisition, making it easier to obtain legal authorizations, this article aims to analyze this very technical and complex law, describing its processes focusing on weapons display and enabling civil citizens to possess. them.

Keywords. Weapons, Law, Disarmament, Decree, Acquisitions

1. INTRODUÇÃO

Em 2003 entrou em vigor a Lei 10.823 conhecida como Estatuto do Desarmamento, esta lei passou a coordenar tudo que condiz a armas de fogo no Brasil, regulamentando as formas de aquisição, crimes e delimitando os usuários de armas de fogo em suas respectivas categorias. Esta Lei restringe o uso de armas de fogo pelos cidadãos civis com o objetivo de reduzir o número de homicídios. Porém, o IPEA(2019) identificou um número de homicídios crescentes desde 2003 ultrapassando em 2017 a marca de 65 mil por ano. Este aumento de violência influenciou diretamente na escolha política que

atualmente tende a flexibilização ao acesso às armas de fogo. Esta flexibilização se deu em 2019 na forma de decretos presidências, 9.847, 9.846 e 9.845/2019, que recentemente entraram em vigor, possibilitando o cidadão civil a aquisição de armas com maior poder de fogo estabelecido em “[...]energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules” (Decreto 9.845/2019). Estes novos calibres são permitidos e regulamentados pelo Exército Brasileiro na Portaria nº1.222/2019. Segundo a Polícia Federal (2019) dúvidas sobre aquisição e distribuição destes objetos são cada vez mais comuns tendo em vista a grande instabilidade jurídica gerada por tais mudanças recentes via decreto. O cidadão pode conseguir a posse de uma arma requerendo a Polícia Federal através do sistema SINARM (Sistema Nacional de Armas) estabelecido na Lei nº 10.826/2003 que administra os processos relacionados há armas no país, que permite a posse de uma arma em caráter domiciliar para defesa pessoal. Nesta modalidade, as regras são mais restritivas em comparação os CACs não prevendo o transporte e treino, havendo uma restrição mais rigorosa. Há outro meio para aquisição de armas de fogo, nesse caso é necessário se submeter a um processo para se tornar um CAC (Caçador Atirador e Colecionador) que é administrado pelo Exército Brasileiro através do sistema SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) estabelecido na Lei nº 10.826/2003, que permite ao titular do CR (Certificado de Registro) documento que oficializa sua habilitação a comprar armas de fogo, a participar de eventos, colecionar armamentos e no caso de atirador prever a obrigação de participar de um clube de tiro segundo a Lei nº 9.615/1998. Estas modalidades não estão previstas a utilização de armamento para defesa pessoal segundo Estatuto do Desarmamento. Devido à complexidade técnica das leis referentes as armas de fogo, tornam este tema obscuro ao público carente de conhecimento técnico e jurídico, causando uma grande desinformação sobre o tema, gerando dúvidas sobre os processos legais. O objetivo deste artigo é compreender e analisar os regulamentos legais para habilitação do cidadão civil a adquirir armas de fogo mediante aos processos da PF e do EB.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceito Sobre Armas De Fogo

De acordo com a legislação a definição de arma de fogo é: “arma que arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases, gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil” (Anexo III do Decreto nº 10.030/2019). Consta-se que quando a propulsão do projétil se dá forma que não pelos gases originados de explosão, como armas de pressão, mola ou força mecânica, não se encaixa nos dispositivos referentes a armas de fogo, assim sendo tratados em leis específicas. A legislação define três graus de restrições de PCE (Produto Controlado pelo Comando do Exército), os proibidos, restritos e permitidos. As armas de uso proibido são: “[...] os produtos químicos listados na Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Químicas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo [...]” (Art. 15, § 1º, I do Decreto nº 10.030/2019).

As armas de uso restrito são: “[...]é o produto controlado que devido as suas particularidades técnicas e/ou táticas deve ter seu acesso e utilização restringidos na forma estabelecida pelo Comando

do Exército” (Anexo III do Decreto nº 10.030/2019). As armas de uso permitido são: “[...]o produto controlado cujo acesso e utilização podem ser autorizados para as pessoas em geral, na forma estabelecida pelo Comando do Exército.” (Anexo III do Decreto nº 10.030/2019).

2.2 Lei Do Desarmamento.

O Estatuto do Desarmamento, instituído pela Lei nº 10.826/2003, sancionado em dezembro de 2003, tinha como objetivo regulamentar o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. Com ele, o país passou a ter critérios mais rigorosos para o controle das armas, dificultando o acesso do cidadão comum a posse. O Estatuto instituiu ainda a realização das campanhas de desarmamento, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira para a retirada de circulação do maior número possível de armas de fogo, contribuindo para a redução da violência no país. Alvo de críticas, o texto que restringe um direito adquirido que não agradou setores da sociedade, que entendem como sendo um cerceamento à liberdade de se auto proteger, colocando empecilhos sobre o comércio de armas no Brasil.

O direito à aquisição (melhor ainda: o direito ao acesso à propriedade — de arma de fogo) é, essencialmente, um tema que gravita na órbita constitucional. A legitimação à propriedade somente pode ser limitada pela funcionalidade social do bem, sendo a segurança consagrada como um direito social fundamental na Lex máxima. A presente assertiva é importante, pois, ao longo do texto normativo, percebe-se o intento em criar embaraços ao cidadão de bem em adquirir uma arma de fogo. Arriscamo-nos a ir mais longe e constatar uma vontade em desestimular não a aquisição, mas a própria intenção na propriedade — mina-se a expectativa pelo direito, por via oblíqua (FACCIOLLI, 2010, p. 80).

De acordo Quintela, o fato da população estar desarmada não garante a diminuição do número de violência, pois os criminosos se sentem seguros em praticar crimes sabendo que sua vítima não oferecerá resistência.

[...] O estudo da história dos países que garantem o direito do cidadão de possuir e portar armas, mostra que não existe tal relação. A Inglaterra, por exemplo, teve por mais de duzentos anos uma redução acentuada de criminalidade, entre os séculos XVI e XIX, e durante todo esse período não havia restrição ao armamento da população. Foi somente no século XX, quando essas restrições passaram a existir, que a criminalidade voltou a subir. Nos Estados Unidos, onde cada estado tem sua legislação sobre o assunto, os estados que apresentam os menores índices de violência são justamente os que possuem as menores restrições à posse e ao porte de armas de fogo (QUINTELA, 2014, p. 01).

A análise comparativa com outros países têm de ser levado em conta, considerando que o programa de desarmamento também foi aplicado em outros países.

[...] 1) Os EUA possuem a maior taxa de posse de armas do mundo — uma média de 88 armas para cada 100 pessoas. Isso deixa o país disparado no primeiro lugar, uma vez que o segundo colocado, o Iêmen, possui uma taxa significativamente menor: 54,8 armas para 100 pessoas. 2), no entanto, os EUA nem de longe possuem a maior taxa de homicídios por arma de fogo. Esse prêmio vai para as Honduras (6,2 armas para cada 100 pessoas), Salvador (5,8

armas para cada 100 pessoas) e Jamaica (8,1 armas para cada 100 pessoas). Com efeito, os EUA estão na 28.^a posição no ranking de homicídios por arma de fogo, com uma taxa de 2,97 homicídios para cada 100 mil pessoas. 3) Já o Brasil é o país em que mais se mata em termos absolutos e é um dos que possui a maior taxa de homicídios por arma de fogo. Por outro lado, no ranking da taxa de posse de armas de fogo, o país está na 75.^o posição, e há apenas 8 armas para cada 100 pessoas. 4) Ao contrário do que muitos acreditam, a população dos países europeus é muito bem armada, como comprovam os números de Áustria, Alemanha, França, Suíça, Suécia e Noruega, todos com uma média superior a 30 armas por cada 100 pessoas. (O que significa que essas populações são 4 vezes mais bem armadas que os brasileiros). A Finlândia é a mais bem armada de todas, com mais de 45 armas para cada 100 pessoas. Já Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra ficam bem para trás (mas, ainda assim, sua população é mais armada que a brasileira) (BARBOSA e RAZZO, 2015, p. 01).

Gráfico 1: Homicídios no Brasil de 2002 a 2017

Fonte: IPEA (2019)

Assim, de acordo com o gráfico demonstrativo observamos um aumento no número de homicídios de 2003 a 2017 evidenciando uma falha nas políticas públicas desarmamentistas, que não favoreceu a redução da violência. Considerando o aumento demográfico no período, o desarmamento deveria ter sido mais efetivo, de modo a diminuir. A lei proporcionou o desarmamento da população e dificultou o acesso às armas, porém como o gráfico mostra, dificultar o acesso a armas não resultou em uma diminuição sólida da violência.

2.3 A Opinião Pública

De acordo com pesquisas feitas pelo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), cerca de 61% da população brasileira atual não é a favor da flexibilização da posse de armas. No início do ano o atual presidente assinou um decreto flexibilizando a posse de armas de fogo por parte da população ao qual apenas 37% apenas se dizem favoráveis a ela. Considerando os gêneros temos uma média mais equilibrada por parte dos homens onde 50% está a favor desta flexibilização. Já por parte das mulheres a opinião negativa chega a 71% contra a flexibilização. Já para o porte de arma, que autoriza o cidadão a transportar a arma consigo, apresenta o número de 73% contrários a legalização do porte, enquanto apenas 26% da população é favorável a autorização do porte. Consultada a pesquisa em diversos momentos, verificamos que não esclarece os parâmetros da flexibilização, instigando os entrevistados a serem contra as armas e a comercialização de forma livre. Não é o caso, posto que os decretos mencionados apenas flexibilizam a posse de armas.

2.4 Sistemas (SIGMA E SINARM)

O SINARM (Sistema Nacional de Armas), instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, com circunscrição em todo o território nacional, é responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população, conforme previsto na Lei 10.826/03. Com base nessa lei aplicada podemos dizer que o SINARM está em total responsabilidade por toda a arma de fogo em circulação nacional, desde troca de propriedade, furtos, extravio, roubos e qualquer outro tipo de ocorrência suscetível a alteração dos dados cadastrais. O SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) foi instituído no Ministério da Defesa, no âmbito do Comando do Exército, com circunscrição em todo o território nacional e tem por finalidade manter cadastro geral permanente das armas de fogo, importadas, produzidas e vendidas no país de sua competência, e das armas de fogo que constem em registros próprios. Os usuários do SIGMA são os: CAC (Atiradores Desportivos, Colecionadores, Caçadores) Militares das Forças Armadas da Ativa e Entidades Desportivas de Tiro. Estes usuários podem obter alguns desses serviços: autorização de compra e emissão de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) no Exército, renovação do CRAF, troca de propriedade de arma registrada no Exército, alterações no acervo de CAC, exclusão de registro de arma de fogo.

2.5 Leis De Aquisição

2.5.1 Aquisição CAC

O primeiro passo para se obter um armamento pelo EB é se tornar um CAC e obter o Certificado de Registro (CR). Segundo Exército Brasileiro os CACs são:

Colecionador: é a pessoa física ou jurídica registrada no Exército com a finalidade de adquirir, reunir, manter sob sua guarda e conservar produtos controlados pelo Exército (PCE) de forma a ter uma coleção que ressalte as características e a sua evolução tecnológica. Atirador desportivo: é a pessoa física registrada no Exército e que pratica, habitualmente, o tiro como esporte. Caçador: é a pessoa física registrada no Exército, vinculado a uma entidade ligada à

caça ou ao tiro desportivo, e que realiza o abate de espécies da fauna conforme normas do IBAMA” (EXERCITO BRASILEIRO, 2015 p.05).

O CR é um documento emitido pelo Exército, através da SFPC – (Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados), e é processado pelo SIGMA. A concessão de CR para o exercício das atividades de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador de armas é de competência da Região Militar no onde a pessoa física ou jurídica é domiciliada. Para isso, o interessado deve ter pelo menos 25 anos, ser filiado a um clube de tiro, realizar prova de capacitação técnica, realizar avaliação psicológica, preencher os requerimentos, apresentar certidões criminais negativas, cópias autenticadas de documentos, pagar a GRU (Guia de Recolhimento da União) e ter um local adequado para guarda do acervo. Após o protocolamento das documentações exigidas o interessado deve aguardar a emissão do seu CR.. Em seguida, logo o Certificado de Registro emitido, o CAC pode requerer a aquisição de uma arma de fogo, que deve ser adquirida junto a uma loja nacional ou estrangeira, deve ser protocolado no SIGMA com os documentos necessários para o deferimento do processo de compra. Depois desse procedimento será emitido CRAF(Certificado de Registro de Arma de Fogo) que geralmente é emitido junto a uma GT (Guia de Tráfego) que permite ao adquirente a transitar da loja para sua residência com sua arma.

2.5.2 A Aquisição Via Polícia Federal

Para se adquirir um armamento é necessário que o indivíduo siga os procedimentos e se encaixe requisitos conforme artigo 12 do Decreto 9.847 (2019) :possuir idade superior a vinte e cinco anos; apresentar documento de identificação; comprovante de idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; entregar o documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa; comprovar, periodicamente, a capacidade técnica para o manipulação da arma de fogo; comprovar a aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestada em laudo conclusivo fornecido por psicólogo cadastrado pela Polícia Federal.

Após o preenchimento de todos os requisitos pela Lei, o cidadão será habilitado adquirir uma arma. Vale salientar que os requisitos acima são para os cidadão civil. São excluídos outras categorias tais como (Policiais, Magistrados e Membros do Ministério Público, Agentes penitenciários, Guardas Municipais e Auditores da Receita Federal, Auditores-Fiscais do Trabalho, Auditores-Fiscais e Analistas Tributários) que possuem legislação própria.

2.6 Os Novos Decretos

Constatamos que a presidência da República Flexibilizou a posse de armas através dos decretos de números 9.847/2019, que trata da aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o SINARM e o SIGMA. O Decreto 9.846/2019, regulamenta o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Finalmente, o Decreto 9.845/2019 que trata sobre a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo. Na seqüência, abordaremos os decretos mencionados.

2.6.1 O Decreto 9.847/2019

O Decreto de 25 de Junho de 2019, tem como objetivo, estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e de dispor sobre a estruturação do SIGMA e SINARM.

Sendo assim, este decreto contém regras relacionadas aos sistemas gerenciadores das armas e suas formas de aquisição, como prevê o artigo 5º § 3º, estabelecendo que: os adquirentes informarão a aquisição de armas de fogo, munições ou acessórios à PF ou ao Comando do EB, no Sinarm ou no Sigma, com as seguintes informações: a identificação do produtor, do importador ou do comerciante de quem as armas de fogo, as munições e os acessórios tenham sido adquiridos, também o endereço em que serão armazenadas as armas de fogo.

Deste modo fica evidente que o processo da compra deve ocorrer, após a emissão do CR do adquirente, que o responsabiliza junto ao comerciante, a fornecer os documentos informativos necessários ao sistema designado. Que somente após emissão do CRAF e GT poderá transitar com a arma da loja até sua residência. Segundo Art. 12. § 4.º Cumpridos os requisitos, será expedida pelo Sinarm, em até trinta dias, da data do protocolo da solicitação, a autorização para a aquisição em nome do interessado.

Estabelecido no Art.12. § 1º os requisitos para a aquisição do armamento e a emissão do seu CRAF é dado ao SINARM prazo de 30 dias para a autorização da aquisição. Porém há casos previstos que podem resultar em indeferimento do requerimento, são eles: a comprovação dos documentos que: o interessado declarou o pedido com documentos falsos, tem algum vínculo com grupos criminosos, não ter a idade mínima de 25 anos ou a não apresentação de um ou mais documentos.

Como podemos interpretar, há uma definição dos casos de indeferimento do processo de aquisição, que são basicamente a mesma regra para o processo do CR, apesar de serem simples as comprovações, podem sobrecarregar os órgãos administradores. Uma vez comprovado no processo do CR todas as exigências, não parece sensato requerer novamente todas as comprovações para aquisição.

2.6.2 O Decreto 9.846/2019

O Decreto de 25 de Junho de 2019, tem como objetivo, estabelecer regras e procedimentos sobre o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores.

O que chamou atenção neste decreto é o número de armas autorizadas que um CAC pode comprar, estes números previstos são relativamente altos considerando os padrões usados até então, possibilitando acervos grandes de até trinta armas no caso de atiradores, podendo chegar a muito mais no caso dos colecionadores que são permitidos adquirirem cinco armamentos de cada modelo; considerando um grande número de variações de armas pode ultrapassar facilmente os trinta armamentos, conforme verificamos no Art. 3º.

1. para armas de uso permitido:

- cinco armas de fogo de cada modelo, para os colecionadores.
 - quinze armas de fogo, para os caçadores.
 - trinta armas de fogo, para os atiradores.
2. para armas de uso restrito:
- cinco armas de cada modelo, para os colecionadores.
 - quinze armas, para os caçadores.
 - trinta armas, para os atiradores.

2.6.3 O Decreto 9.845/2019

O Decreto de 25 de Junho de 2019, tem como objetivo, estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro e a posse de armas de fogo e de munição.

A Lei prevê o uso da arma em regime de posse, ou seja: não prevê a utilização em vias públicas, apenas em área residencial ou na empresa do adquirente, prevendo a posse nas dependências não edificadas como das propriedades rurais, residenciais e nas empresárias, possibilitando o usuário transitar armado nos limites desta propriedade em acordo com com seu Art. 4.º que da autorização para o proprietário a manter o armamento de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências dela, ou, ainda, de seu local de trabalho, desde que ele seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento, ou pela empresa.

Vale observar que em caso o indivíduo possuir arma de fogo registrada e se envolver em inquérito ou processo criminal por crime doloso, será automaticamente caçada sua autorização, devendo o próprio a entregar sua arma na sede da polícia Federal previsto no seu Art. 7.º, conforme o caso, mediante indenização, ou deve providenciar a transferência para um outro interessado, no prazo de sessenta dias, contado da data da notificação do indiciamento ou recebimento da denúncia, ou da queixa pelo juiz.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Na Pesquisa bibliográfica realizada em legislação específica, nas datas de 02/10/2019 á 15/10/2019 com a temática de armas de fogo, foram abordadas as leis vigentes que estabelecem os processos de aquisição e habilitação do adquirente. Aproveitando as recentes regulamentações para enfatizar os processos, explicamos o funcionamento deste sistema técnico. As armas no Brasil são regulamentadas pela Lei nº10.826/2003, que estabelece das diretrizes para todos os cidadãos civis que possuem ou pretendem possuir armas registradas e que recentemente sofreu alterações via Decreto Presidencial que foi objeto de pesquisa do artigo. Vale salientar, devido a alta variação nas leis sobre o assunto, é fundamental estar sempre atento as mudanças nas Portarias, Decretos e Leis referentes ao assunto.

4. DISCUSSÃO

Depois de análise nas leis vigentes, em especial a Lei nº 10.826, de dezembro de 2003, a qual está previsto a posse, porte e comercialização de armas de fogo; identificamos deficiências jurídicas que impactam diretamente os cidadãos civis, que se habilitam legalmente e adquirem sua arma de fogo. Sua linguagem técnica, não é suficiente para fornecer informação adequada a respeito da Lei para o usuário cidadão, sendo assim, identificamos uma falha comunicativa dos órgãos administradores EB e PF, que não transmitem devidamente as informações dos procedimentos necessários, forçando os requerentes a recorrerem a despachantes especializados. Além disso, constatamos que a gestão da temática deveria ser realizada por um único órgão.

Consideramos os decretos abordados no referencial, um avanço na diminuição de burocracias desnecessárias, tornando os processos mais seguros e simples, fornecendo ao usuário mais liberdade para sua atividade desportiva entre outros.

Há uma tendência política que interpreta as armas como segurança pública e não como esportes ou derivados. Nesse sentido, o estatuto restringe em excesso o acesso às armas que consiste em uma necessidade para segurança pública e os novos Decretos facilitam a aquisição. A restrição a armas não resultou em redução de homicídios.

Verificamos que os órgãos administradores são deslocados das suas funções principais, considerando que passaram a ter que administrar e fiscalizar as armas em posse do cidadão civil, pois não possuem especialização para tratar do assunto de forma eficiente, custando-os recursos que poderiam ser destinados a atividades que lhes convém.

Entendemos que a atual Lei de nº 10.826/2003 necessita de modificação para tornar o armamento mais acessível para população, conforme constam nos decretos. Isso significa, que o conteúdo dos decretos deve estar previstas em Lei.

5. CONCLUSÃO

Após pesquisa realizada, chegamos à conclusão que: a legislação sobre armas de fogo no Brasil não apresenta adequação às necessidades dos usuários, é extremamente técnica e cheia de aberturas para interpretações, que por muitas vezes, desencadeia diversos procedimentos em diferentes unidades dos mesmos órgãos de controle. Em análise feita em torno dos decretos, consideramos positiva as regulamentações realizadas, pelo fato de modernizar e enfatizar alguns pontos na Lei nº 10.826/2019, porém, ainda sim tem causado instabilidade considerável, devido às reformulações e vetos.

Esta instabilidade é extremamente prejudicial aos CACs e aos cidadãos que possuem posse de armas de fogo, que são obrigados a se submeterem a uma Lei instável, cabendo a eles se manterem diariamente atualizados, para não serem penalizados por alguma transgressão, que por sua vez são rigorosas, apresentando até mesmo consequências penais. Esta insegurança jurídica tem influência direta nas tomadas de decisões, impactando diretamente os tipos de armas escolhidas para aquisição.

Os processos de habilitação e aquisição são burocráticos e demorados, porém necessários, devido aos altos níveis de violência no país, é essencial que seja rigoroso nas permissões efetivadas, de modo a evitar pessoas despreparadas, terem acesso a artefatos extremamente perigosos.

Consideramos os órgãos reguladores atuais: Polícia Federal e Exército Brasileiro, deslocados sendo

responsáveis pelos controles administrativos destas funções, designando-se a eles uma tarefa, qual lhes custa muito tempo, efetivo e recursos, os afastando as suas atividades principais: combate ao crime, e defesa nacional.

Sugerimos a modernização legislativa deste setor por meio de uma nova Lei Federal que reformularia a legislação vigente, de forma que a instabilidade no setor diminua, as armas que já possuem registro devem permanecer em posse de seu adquirente, de modo que não haja retrocessos. Constatamos também deficiências nos órgãos controladores atuais, que tem dificuldade no atendimento das demandas dos solicitantes e usuários, deste modo torna-se necessário a criação de uma nova agência reguladora especializada, com estrutura suficiente para atender as demandas e com um aparato legal abrangente, para fiscalizar e proteger os produtos controlados em sua responsabilidade em conjunto com as forças policiais nacionais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Benedito; RAZZO, Francisco. O estado é cúmplice dos 50 mil homicídios que ocorrem anualmente no Brasil. *In: O estado é cúmplice dos 50 mil homicídios que ocorrem anualmente no Brasil*. [S. l.], 14 abr. 2015. Disponível em: <https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2074>. Acesso em: 17 out. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 9.845, de 25 de junho de 2019**. Para dispor sobre o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Brasília, 25 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 9.846, de 25 de Junho de 2019**. Para dispor sobre o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores. , Brasília, 25 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 9.847, de 25 de junho de 2019**. Para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. , Brasília, 25 jun. 2019.

BRASIL. **Decreto Nº 10.030, de 30 de Setembro de 2019**. Aprova o Regulamento de Produtos Controlados, Brasília, 30 set. 2019.

BRASIL. **PORTARIA Nº 1.222, de 12 de agosto de 2019**. Dispõe sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito e dá outras providências. [S. l.], 28 nov. 2019.

BRASIL. **Lei Nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003**. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências. Brasília, 22 dez. 2003.

BRASIL. **Lei Nº 9.615, de 24 de Março de 1998**. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Brasília, 24 mar. 2019.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO (BRASIL). Projeto Gráfico: Centro de Comunicação Social do Exército - 2015 (DJM). *In: Guia do Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador*. [S. l.], 2015. Disponível em: [file:///C:/Users/123/Downloads/GUIA%20DO%20CAC%20CARTILHA%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/123/Downloads/GUIA%20DO%20CAC%20CARTILHA%20(3).pdf). Acesso em: 17 out. 2019.

FACCIOLLI, Ângelo. Lei das Armas de Fogo: Edição Revista e Atualizada de Acordo com os Decretos 8.935/2016 e 8.938/2016, além de Portarias Recentes do Exército Brasileiro e da Polícia Federal. *In: Lei das Armas de Fogo*. [S. l.]: Juruá Editora, 2017.

IBOPE (BRASIL). IBOPE Inteligência. *In: Pesquisa De Opinião Pública Sobre Flexibilização Da Posse De Armas.* [S. l.]: IBOPE Inteligência, 04 2019. Disponível em: http://www.ibopeinteligencia.com/arquivos/JOB_0333_POSSE_DE_ARMAS%20%20Relat%C3%B3rio%20de%20tabelas.pdf. Acesso em: 17 out. 2019.

IPEA (BRASIL). Atlas da Violência. *In: Atlas da Violência-Homicídios.* [S. l.]: -Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/17>. Acesso em: 17 out. 2019.

POLICIA FEDERAL. Policia Federal. Dúvidas Frequentes. *In: Dúvidas Frequentes.* [S. l.]: Policia Federal, 9 out. 2019. Disponível em: <http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas/duvidas-frequentes>. Acesso em: 17 out. 2019.

QUINTELA, Flavio. Armados e seguros. *In: Armados e Seguros.* [S. l.]: Flavio Quintela, 15 jun. 2014. Disponível em: <https://flavioquintela.com/2014/06/15/armados-e-seguros/>. Acesso em: 17 out. 2019.